

РАЗДЕЛ 9
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 343.132

DOI

ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОСТАТОЧНОСТЬ В СВЕТЕ
КОНЦЕПЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Брянская Е.В.,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики
Санкт-Петербургского университета МВД РФ,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Лантух Э.В.,
кандидат юридических наук, доцент,
заместитель начальника кафедры
криминалистики Санкт-Петербургского
университета МВД РФ,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Хлыстова Н.Б.,
кандидат юридических наук,
заведующая кафедрой права и национальной
безопасности Донецкого национального
университета,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящее время достаточно часто поднимается вопрос об оптимизации уголовного судопроизводства, об его ускорении. Разумеется, такие нюансы затрагивают вопросы процесса доказывания по уголовному делу. Независимо от формы уголовного судопроизводства, полной или сокращенной, мы заботимся об объективности и качественности расследования уголовного дела на досудебных стадиях и рассмотрения в суде. Следовательно, в настоящем исследовании поднимаются вопросы пределов доказывания в зависимости от предмета доказывания по определенному уголовному делу, роли ключевых доказательств во обеспечение достаточности доказательств в целом по делу.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, оценка доказательств, внутреннее убеждение судьи, недопустимые доказательства, достаточность доказательств, достоверность доказательств, ключевые доказательства.

LIMITS OF PROOF AND SUFFICIENCY IN THE LIGHT OF THE CONCEPT OF KEY EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA

Bryanskaya E.V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Criminalistics
of the St. Petersburg University
of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation,
St. Petersburg, Russian Federation

Lantukh E.V.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Deputy Head of the Department of Criminalistics
of the St. Petersburg University
of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation,
St. Petersburg, Russian Federation

Khlystova N.B.,
Candidate of Law,
Head of the Department of Law and National
Security of Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic

At present, the question of optimizing criminal proceedings and accelerating it is often raised. Of course, such nuances affect the issues of the proof process in a criminal case. Regardless of the form of criminal proceedings, full or reduced, we care about the objectivity and quality of the investigation of a criminal case at the pre-trial stages and consideration in court. Consequently, this study raises questions of the limits of proof depending on the subject of proof in a particular criminal case, the role of key evidence in ensuring the sufficiency of evidence in the whole case.

***Keywords:** criminal proceedings, proof, assessment of evidence, inner conviction of a judge, inadmissible evidence, sufficiency of evidence, reliability of evidence, key evidence.*

Актуальность. В свете концептуальных положений теории доказывания уголовного судопроизводства особую значимость имеет гносеология или, как по-иному ее называют представители науки применительно к уголовно-процессуальной деятельности – «теория познания». Ретроспективные начала познавательной

деятельности предполагают, что в целях реализации начал уголовного судопроизводства России, следует установить конкретный круг обстоятельств, которые имеют место в настоящее время или имели место в прошлом. Как правильно определить этот круг обстоятельств, данный вопрос отдается на усмотрение правоприменителя. В этой связи нами предлагается взгляд в свете ключевых доказательств.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование в свете определения пределов доказывания на основе ключевых доказательств представляется впервые. Однако, поиском решений по определению пределов доказывания и выяснением значения данного понятия в уголовном процессе занимались такие ученые, как: В.А. Лазарева, П.А. Лупинская, Н.Н. Розин, М.С. Строгович, П.С. Элькинд и другие уважаемые представители уголовно-процессуальной науки.

Исследуемый вопрос процессуальной значимости пределов доказывания и роли ключевых доказательств в достижении задач уголовного судопроизводства является одной из новых тем. В этой связи нами представлен способ решения приоритетности доказательств для определения фундамента процесса доказывания по конкретному уголовному делу.

Постановка задачи. В научной работе поставлена задача раскрыть сущность ключевых доказательств в свете пределов доказывания во обеспечение достаточности доказательств при вынесении итогового решения по уголовному делу.

Изложение основного материала исследования. В уголовном процессе под кругом обстоятельств, подлежащих доказыванию, понимают предмет собирания, проверки и оценки. В качестве предмета доказывания по уголовному делу видится круг обстоятельств, без установления которых уголовное дело не будет расследовано, значит, не будет вынесен и приговор. В этой связи представляется познавательным мнение известного ученого, классика уголовного процесса Н.Н. Розина. В частности, он написал: «Основное правило доказывания заключается в том, что для дела имеют значение только обстоятельства, выполняющие содержание этого дела и, именно, входящая в состав его юридических элементов. Этим намечается самый предмет доказывания (*thema probandi*) и устанавливаются пределы судебного исследования. Последнее имеет огромное значение как

для участвующих в деле лиц, в особенности для обвиняемого, так и для суда (экономия сил)» [1, с. 346].

Следовательно, современный Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) регламентирует перечень обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по уголовному делу. Мы имеем в виду перечень тех факторов, которые перечислены в качестве главного и промежуточных в ст. 73 УПК РФ: «событие преступления (время, место, способы совершения преступления); виновность (форма вины, мотив); обстоятельства, характеризующие подозреваемого в совершении преступления или личность, совершившего преступление; размер и характер ущерба, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность деяния; обстоятельства смягчающие и отягчающие; обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности; обстоятельства, подтверждающие то, что имущество, которое подлежит конфискации, является имуществом, нажитым преступным путем (обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Кроме того, нельзя исключать и те обстоятельства, которые характеризуют личность несовершеннолетнего, лица, страдающего пограничными состояниями или иными психическими расстройствами, факторы условно-досрочного освобождения.

Профессор П.А. Лупинская отмечала, что ст. 73 УПК РФ закрепляет перечень, который возымел как процессуальное, так и в первую очередь уголовно-правовое значение, который помогает придерживаться объективного отношения в исследовании доказательств, правильно квалифицировать преступное деяние [2, с.5]. «Процессуальный закон определяет структуру предмета доказывания, основное содержание его в виде состава преступления определяет материальный уголовный закон» [3, с. 270]. Предмет доказывания позволяет грамотно

определить в итоговых следственных документах сущность обвинения и раскрыть те вопросы, которые ставятся перед судьей при вынесении итогового решения по уголовному делу [2, с. 5].

Немаловажное процессуальное значение приобретают те сведения, которые способствовали совершению преступного деяния. Сам факт преступления, причины его и сопутствующие условия, а также в совокупности все доказательственные сведения, должны составлять единство, поскольку доказательствами по уголовному делу выступают взаимосвязанные сведения объективной действительности. Действительность доказательств формируют те критерии, которые заключаются в свойствах доказательств, проходящих по уголовному делу: относимость, допустимость, достаточность, достоверность. В свою очередь при соблюдении соответствия доказательств данным требованиям мы можем рассуждать о качестве процесса доказывания по уголовному делу.

Законодательная регламентация предмета доказывания имеет первостепенное процессуальное значение, поскольку итоговые процессуальные документы по уголовному делу должны содержать в себе доказательства, подтверждающие обвинение и доказательства, обосновывающие объективность расследования, рассмотрения дела с позиции оправдывающих, смягчающих вину обстоятельств в равной степени. Соответственно, приобретает значение позиция вышестоящего суда, в частности, как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в итоговых процессуальных документах необходимо фиксировать не только краткое содержание доказательств, проходящих по делу, но и их содержание, служащее обоснованностью решения, «поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу» [4].

Аналогичное положение закреплено в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. «О судебном приговоре» [5]. Более того, Конституционный Суд РФ подчеркивает требование о сущностном содержании источника доказательств, которое должно быть мотивированным,

отражающим особенности уголовного дела, включая правовое и фактическое содержание (п. 3) [6].

Итак, предмет доказывания и его обстоятельства описываются в итоговых решениях по уголовному делу. Фактически, предмет доказывания по уголовному делу предрешает то, что необходимо установить, иначе говоря, «предмет доказывания – это вопрос о совокупности явлений внешнего мира, познание которых необходимо для достижения задач уголовного судопроизводства» [7, с. 69]. «Предмет доказывания – это установленная нормами уголовно-процессуального закона идеальная информационно-поисковая модель любого исследуемого преступления, конкретизированная нормами уголовного права с учетом обстоятельств каждого конкретного уголовного дела» [8, с. 109]. Следовательно, мы понимаем, что предмет доказывания формирует пределы.

Ядро предмета доказывания формирует такой «главный факт», как уголовно-правовой состав преступления, вменяемый обвиняемому. Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и вспомогательные факты [9, с. 160].

В то же время, «если предмет доказывания отвечает на вопрос – на что направлено уголовно-процессуальное доказывание, то есть, что составляет его ближайшую, непосредственную цель, то пределы доказывания отвечают на вопрос о том – при помощи чего, какими средствами обеспечивается оптимальная глубина и достоверность познания фактов и обстоятельств, составляющих предмет доказывания» [7, с. 85].

Пределы доказывания формируют определенные законом границы, которые отвечают на вопросы: что должно быть собрано по уголовному делу; какое должно быть качество собранного доказательства, какая совокупность доказательств сможет обеспечить неопровержимость установленных обстоятельств и сделанных выводов по уголовному делу.

Однако, мы понимаем, что сущность каждого факта преступного деяния разная, все в УПК РФ предусмотреть индивидуализированно невозможно. Следовательно, пределы доказывания определяются непосредственно тем лицом, в руках которого находится производство по уголовному делу.

Таким образом, необходимо отметить: пределы доказывания должны быть направлены на обеспечение глубины исследования обстоятельств предмета доказывания; основательности и безупречности, полноты исследования доказательств; уровень обоснованности выводов во обеспечение их неопровержимости.

Вместе с тем Р. В. Костенко пишет: «... основным показателем отнесения тех или иных обстоятельств к предмету доказывания является возможность их установления посредством достаточных доказательств, когда достигаются необходимые пределы доказывания по уголовным делам. Другие сведения, не относящиеся к достаточным доказательствам, не могут быть использованы для определения обстоятельств предмета доказывания. Соответственно, предмет доказывания по уголовным делам опосредован существованием необходимых пределов доказывания, которые представляют собой достаточные доказательства» [10, с. 154].

Постольку поскольку пределы доказывания выступают границами собирания доказательств, значит, они обеспечивают меру необходимой доказательственной информации, которая будет достаточной для принятия определенного процессуального решения. Можно судить об определении степени точности знания по факту содеянного, об уровне достоверного или вероятного.

Как определить, достаточное ли по уголовному делу будет проходить количество доказательств, этот вопрос полностью отдается на внутреннего убеждение правоприменителя. Следовательно, по той причине, что пределы доказывания связаны с достаточностью доказательств и обеспечивают обоснованность процессуальных решений – достаточность пределов определяется отсутствием разумного сомнения по поводу существования фактов [11, с. 120].

То есть, пределы доказывания обеспечивают собирание такой совокупности доказательств, которая приводит к убеждению в реальном существовании фактов и обстоятельств, образующих предмет доказывания, свидетельствует о правильном отражении объективной действительности. Они указывают на такое важнейшее свойство доказательств – достаточность доказательств, которое является основополагающим в формировании внутреннего

убеждения дознавателя, следователя, судьи для принятия итогового решения по уголовному делу.

Однако, В.И. Качалов отмечает, что в зависимости от досудебной и судебной части уголовного судопроизводства пределы доказывания могут не совпадать. Данный вопрос обусловлен задачами, стоящими перед участниками судопроизводства. К примеру, несмотря на то, что пределы судебного доказывания обусловлены пределами досудебного производства, в зависимости от заявленных ходатайств сторон, которые могут быть обусловлены необходимостью собирания новых доказательств по делу или же потребностью в признании определенных источников недопустимыми, пределы доказывания могут быть шире, чем на досудебных стадиях [12, с. 241]. И здесь же авторами отмечается, что немаловажное значение играет процессуальная экономия при производстве по уголовному делу. Которая, по-нашему мнению, не должна превратить процесс доказывания в формализм и сужение пределов доказывания.

Так, анализ следственной практики позволяет делать выводы о том, что на уровне внутреннего убеждения правоприменителей выделяются существенные для дела обстоятельства. Однако, не всегда выясняются какие факторы могут послужить в качестве существенных, что приводит к поверхностности и необоснованности выводов по делу, к их предположительности, которые ведут к признанию доказательств недопустимыми (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), к ошибочности решений.

Стоит согласиться с мнением В.А. Лазаревой о невозможности предусмотреть в правовой норме все обстоятельства, которые могут иметь значение для правильного разрешения уголовного дела. Неоднородность подлежащих доказыванию обстоятельств обусловила необходимость выделить среди них те, установление которых составляет основную цель доказывания, определяет судьбу уголовного дела [13, с. 114–127]. Так называемый «главный факт» и его выделение имеет значение для оценки доказательственной ценности того или иного доказательства и разграничения доказательств» [14, с. 140].

В этой связи перейдем к анализу вопроса «ключевых доказательств», которые в настоящее время сравнительно часто упоминаются правоприменителями и формируют своим существованием, теоретическими разработками целую концепцию.

К примеру, в решениях Европейского суда мы регулярно сталкиваемся с использованием термина «ключевое доказательство». Например, по одному из уголовных дел указывается на утрату ключевых доказательств. А именно по делу «Денис Васильев против России» Европейский суд установил, что органами внутренних дел не был своевременно осуществлен осмотр места происшествия. При этом, исследуя обстоятельства дела, Европейский суд отметил, что преступление в отношении Васильева было совершено 29 июня, а осмотр места происшествия был произведен только 18 июля. Кроме того, в ходе доследственной проверки опрос пострадавших до возбуждения уголовного дела не проводился, меры по установлению потенциальных свидетелей приняты не были. Первоначальная задержка возбуждения уголовного дела повлекла потерю драгоценного времени и сделала невозможным получение доказательств относительно происшествия. При этом и после возбуждения уголовного дела ряд важнейших следственных действий, таких как описание места преступления и опрос соседей, не был совершен [15, с. 99].

Концепция «ключевых доказательств» заставляет нас задуматься о классификации доказательств на прямые и косвенные. А в большей степени о том, что ключевые доказательства, это те, которые относятся к главному факту по уголовному делу.

Обратим внимание на то, что есть так называемые обязательные для собирания доказательства, они так же имеют силу ключевых. Так, в ст. 196 УПК РФ закреплено, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить: причины смерти; характер и степень вреда, причиненного здоровью и т.д. Соответственно, поскольку закон предусматривает обязанность по конкретному уголовному делу производить экспертизу, такие заключения эксперта будут являться ключевым источником, видом доказательств, которое на уровне внутреннего убеждения судьи будет иметь достаточно весомую юридическую силу при их оценке в совокупности с другими доказательствами на предмет относимости, допустимости, достаточности и достоверности [16, с. 53–56].

Интерес представляет справедливое мнение П.С. Элькинд, которая писала о ходе предварительного расследования и о том, когда правомерно приостанавливать или прекращать производство

по уголовному делу. Например, ключевыми доказательствами в таких случаях могут выступать данные, предполагающие доказанным факт психического или иного тяжелого болезненного состояния [17, с. 56]. В связи с этим ключевым доказательством будет в случае подтверждения болезненного состояния заключение врача о необходимости, например, госпитализации, а в случае наличия психического заболевания – заключение эксперта.

Кроме того, в следственной практике однозначно решается вопрос об устранении противоречий в ранее данных показаниях. В таких случаях обязательным будет проведение очной ставки. Так, в ст. 192 УПК РФ регламентировано: если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку. Слово «вправе» не подразумевает обязанность, а отдает этот вопрос на усмотрение лица, производящего расследование. Для нас очевидно, что закон представляет право следователю, не обязывая его в этом. Тем не менее, судебнo-следственная практика идет по пути обязательного устранения противоречий и сомнений, что позволяет наиболее точно и конкретно судить о достоверности данных показаний участниками уголовного процесса. Как писала П.А. Лупинская: «В процессе доказывания совершается переход от вероятных, предположительных суждений к достоверным выводам как об отдельных обстоятельствах дела, так и обо всех обстоятельствах, подлежащих установлению» [18, с. 45]. Так, возможно и результаты очной ставки будут выступать ключевыми доказательствами.

На основании изложенного мы предлагаем следующее определение ключевых доказательств по уголовному делу в свете УПК РФ. Ключевые доказательства – это сведения, которые имеют содержание прямых доказательств, либо могут быть установлены или подтверждаться опосредованно косвенными доказательствами по уголовному делу, обладающие наибольшей ценностью, как с точки зрения познания, так и аргументации своей позиции стороной в уголовном судопроизводстве.

Все доказательства оцениваются судьей в их совокупности. Тем не менее, особенность ключевых доказательств заключается в том, что они: определены в УПК РФ; являются самостоятельным источником доказательств; обладают высокой степенью информативности и без них не представляется возможным установить действительные обстоятельства совершенного

преступления; обладают правоустанавливающим основанием; влекут определенные законом процессуальные гарантии, например, в случае установления возраста несовершеннолетнего или наличия психического заболевания; благодаря тому, что содержат исследовательскую часть эксперта, содержат объем информации тех знаний, которыми не владеют на профессиональном уровне ни дознаватель, ни следователь, ни судья; на уровне внутреннего убеждения судьи имеют аргументирующую, наиболее убеждающую юридическую силу.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Итак, мы полагаем, что в зависимости от сущности содеянного преступного деяния формируется предмет доказывания, значит, и моделируются пределы доказательственной деятельности органов предварительного расследования, на которые возлагается бремя доказывания по уголовному делу. Каждый правоприменитель в силу правильной стратегии расследования по делу должен точно определиться с перечнем тех доказательств, которые возымеют силу ключевых и послужат основой формирования всей доказательственной совокупности по делу. Можно полагать, что ключевые доказательства – это тот фундамент, на которых будет построена вся ретроспектива по уголовному делу. Ключевые доказательства, обусловленные сущностью преступного деяния, элементами состава преступления, помогают сориентироваться так, чтобы собрать по делу достаточное количество доказательств. Достаточная совокупность доказательств по делу является предпосылкой обоснованности итогового решения по делу. Разумеется, обоснованность обусловлена не только достаточностью, но и достоверностью доказательств.

Список использованных источников

1. Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. 2-е изд., изменен. и доп. Спб.: «Право», 1914. 348 с.
2. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 5-8.
3. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1955. 384 с.

4. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 марта 2004 г. № 1 (ред. от 30 июня 2015 г.) [Электронный ресурс] // https://legalacts.ru/doc/PP-VS-_1 (дата обращения : 28 ноября 2021 г.).

5. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. [Электронный ресурс] // https://legalacts.ru/doc/PP-VS-_1 (дата обращения : 28 ноября 2021 г.).

6. По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит»: Постановление от 11 января 2018 г. № 1-П [Электронный ресурс] // <https://zabolotnyu.ru/izmenenia-law/364-postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-11-01-2018-1> (дата обращения : 28 ноября 2021 г.).

7. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. 103 с.

8. Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания / МВД Рос. Федерации. Нижегород. высш. шк. Н. Новгород, 1995. 192 с.

9. Александров А.С., Фролов С.А. Относимость уголовно-процессуальных доказательств: монография. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2011. 176 с.

10. Костенко Р.В. Соотношение предмета и пределов доказывания в уголовном процессе // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 152–157.

11. Смирнова И. С. Предмет доказывания по сложному уголовному делу // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2 (21). С. 119–122.

12. Уголовно-процессуальное право: учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2013. 1060 с.

13. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2011. 263 с.

14. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Проспект, 2015. 616 с.

15. Савельев П.П. Вопросы получения, исследования и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве в контексте

решений Европейского суда по правам человека // Актуальные проблемы расследования и профилактики преступлений: сборник трудов конференции. Пенза. 25 апреля 2017 г. 491 с.

16. Брянская Е.В. Аргументирующая сила обязательных доказательств в уголовном судопроизводстве России // Российская юстиция. 2016. № 10. С. 53–56.

17. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. 171 с.

18. Лупинская П. А. Доказывание в советском уголовном процессе. М.: [Б.И.], 1966. 102 с.

УДК 343
DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

ГАРЬКАВЕНКО Л.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена анализу зарубежного опыта в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Автором проводится сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. В работе рассмотрена суть, понятие высшего положения в преступной иерархии и его особенности.

Ключевые слова: организованная преступность, преступная иерархия, преступное сообщество, уголовное законодательство

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPYING THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY

GARKAVENKO L.V.,
Senior Lecturer of the Department of Administrative
Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic